

ZAMONAVIY TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA TASHKIL ETISH

1. R.M.O'razboyeva,
2. A.F.Mamaraimov,
3. B.M.Rustamov

Sardoba tumani 21-umumta'lim maktabi fan o'qituvchilari,

E-mail:maktab21*sar@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7633606>

Annotatsiya: Zamonaviy ta'limning eng muhim unsurlari qadimdan shakllanib kelgan ta'lim maqsadi, mazmuni, shakl, uslub va vositalari ta'lim jarayonlari mazmunini tahlil qilish uchun qo'llaniladigan an'anaviy kategoriyalar bo'lib hisoblanadi. Aynan shu kategoriyalar ma'lum predmet, mutaxassislik yoki ixtisoslik bo'yicha o'quv-tarbiyaviy jarayonni tashkil qiluvchi pedagog faoliyatning predmeti sifatida yuzaga chiqadi. Qayd etilgan pedagogik kategoriyalarni maqsadga muvofiq ravishda yo'naltirilgan pedagogik faoliyatning qonuniyat va mezonlarini tizimlashtiruvchi omil vazifasini bajaradi.

Kalit so'zlar: muammoli o'qitish, ilmiylik, uzviylik, tizimlik, komponent, bilim, malaka, ko'nikma, ta'lim.

Uzoq yillar mobaynida qayd etilgan pedagogik kategoriyalar jamiyat ijtimoiy talabi darajasidagi maqsadlarini ro'yobga chiqarish uchun etarli bo'lib kelgan muayyan davrlarda bir guruh pedagoglar tomonidan barcha davrlarda amalga oshirilgan pedagog faoliyatining darajasi qoniqarsiz deb baholaganlar. Ular, xususan, pedagogik tushunchalarga berilgan ta'rif va tavsiflovchi ba'zi kategoriyalarning etishmasligi, ta'lim maqsadi, mazmuni, shakli, uslubi va o'qitish vositalari o'rtasida o'zaro uzviylikning mavjud emasligi kabi holatlarni doimiy ravishda tanqid qilib kelganlar. Ular tomonidan, „metodika“ tushunchasi yuqori darajadagi sub'ektivlikka ega ekanligi ta'kidlanadi. Haqiqatda esa ta'lim natijalari o'quvchining pedagogik jarayonlardan muvaffaqiyatli, o'tganligi bilan belgilanadi.

Pedagogik jarayonning mohiyati o'qituvchi hamda o'quvchining birgalikdagi faoliyati mazmunida aks etadi, mazkur jarayonda pedagogik o'qituvchi yuzaga kelgan qiyinchiliklarni engishga yordam beradi. Pedagogik yordamning asosiy mohiyati pedagogik jarayonning tavsifi, uning ma'lum maqsadga yunaltirilganligi, shuningdek, shaxsni shakllantirish va tarbiyalash borasida hal etiladigan vazifalar bilan ifodalanadi. Pedagogik axborotlarni e'lon qilish, ko'rsatish, eslatish, tushuncha yoki maslahat berish, yo'naltirish, xaqqoniylashtirish, kengaytirish, bartaraf etish, hamdardlik qilish, ilhomlantirish, qiziqishi va hurmatni izxor qilish, talabchanlikni qo'llab-quvvatlash kabi ko'rinishlarda yordam beradi.

Zamonaviy o'qitish texnologiyalari – majmuaviy integral tizim bo'lib, unda ta'lim maqsadlari asosida belgilangan ko'nikma va malakalar o'quvchilar tomonidan nazariy bilimlarni o'zlashtirish ularda, muayyan ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashga yo'naltirilgan pedagogik faoliyat unsurlarining ma'lum tartibga solingan to'plami sifatida aks etadi. Bu o'rinda ta'lim maqsadlarining belgilanishi (kimga va nima uchun?) mazmunini tanlash va ishlab chiqish (nima?) ta'lim jaryonlarini tashkil qilish (qanday?) ta'lim metod va vositalarining belgilanishi (nimalar yordamida?) shuningdek, o'qituvchilarning malaka darajasi (kim?) erishilgan natijalarni baholash metodi (qanday yo'l bilan?) inobatga olinishi lozim. Keltirilgan mezonlarning majmuaviy tarzda qo'llanilishi o'quv jaryonining mohiyati va texnologiyasini belgilab beradi.

Pedagogik vazifalarning hal etilishini ta'minlovchi o'qitish texnologiyasini loyihalashgan. Boshqacha aytganda, pedagogik faoliyat 3 ta asosiqaratilgan o'qituvchi faoliyati ta'limning metod, shakl va vositalarini shakllantirish bilan belgilanady omil bilan tavsiflanadi: Boshqarish turi, axborot almashishi jarayonining turi, axborotni uzatish vositalarining tiplari va bilish faoliyatini boshqarish.

O'qitish jarayoniga faoliyat nuqtai nazaridan yondoshish yo'riqnomaga asoslanib, uni tashkil etishning quyidagi mantiqiy ketma-ketligini asoslash mumkin. Dastlab o'quv materialining mazmunining tavsifi, uni o'rganishdan maqsad (o'zlashtirish darajalari), shuningdek pedagogik vazifaning qo'yilish shartlari tahlil etiladi. So'ngra, o'qitishning mos ravishdagi metodlari hamda o'quvchilarning bilish faoliyatini boshqarish tizimi ishlab chiqiladi. Shu asosda o'qitish vositalarining ro'yxati tuziladi.

Har bir davrda bo'lgani singari bugungi kun pedagogikasida ham bola shaxsiga bo'lgan e'tibor juda kuchaydi. Buni bittagina misol tariqasida ham bilish mumkin. Biz ilgarigi davrlarni bir yodga oladigan bo'lsak, bundan qariyb 30-40 yillar muqaddam maktab o'qituvchisidan dakki eshitadigan bo'lsak, yoki o'qituvchimiz bizni jazolagan bo'lsa, agar bu jazo haqida ota-onamizga aytadigan bo'lsak, ular bizga yana qo'shimcha jazo berar edilar. Bu hech kimga sir emas. Biroq bugungi kun ta'limi shuni ko'rsatadiki, hozirgi yoshlarni urib, urishib bo'lmaydi, balki ularga shunday yo'l tutish lozimki, ular qilayotgan ishlari noto'g'ri ekanligini o'zlari tushunib etishsin. Bu yo'lda tinmay mehnat qilayotgan, izlanayotgan o'qituvchilar bola tarbiyasi haqida anchagina ma'lumotlarni to'plab bo'lishdi. Biroq biz bu manbalar bilan cheklanib qololmaymiz. Ta'lim jarayonida har bir bola bilan individual ishlash anchagina keng yo'lga qo'yilgan. Biroq shunday bo'lsada, bola shaxsi ko'p hollarda ustozlaridan nolib qolishadi. Ayniqsa, bu hususida ota-onalarning fikrlari boshqacha. Mahallaning o'rni maktab jarayonida sezilarli darajada bo'lsada, kollej (litsey) yoki oliy o'quv yurtlarida bu bo'g'in oqsoq darajadadir. Oila-maktab-mahalla hamkorligi to'g'ri yo'lga qo'yilgan o'quv yurtlarida bilim olish va uni amalga oshirish ishlari anchagina natijali bo'lganligini kuzatish mumkin. Har bir bolada, avvalo, uyida ta'lim va tarbiya olish uchun alohida muhit shakllangan bo'lishi lozimki, undan o'quvchi o'ziga xulosa chiqarib olishi kerak.

Agar har bir ota-ona o'z farzandi o'qishi uchun jon kuydirib harakat qilsa, uning o'quv faoliyati haqida qiziqsa, maktablarga, kollejlarga lozim bo'lsa, oliygohlarga borib ularning nima ish bilan shug'ullanayotganliklarini ko'rib, ulardan xulosa chiqarib tursa, albatta, bola shaxsini komil inson sifatida kamol topishlari uchun qo'shgan dastlabki ishlari bo'lar edi. Afsuski, ko'pgina ota-onalar farzandining o'qish joylariga borish bu yoqda tursin, hatto telefon qilib farzandining qanday muammolari va yutuqlari borligidan xabar ham olishmaydi. Bu bilan biz ota-onalarni yomonlashdan ancha yiroqmiz, biroq shuni alohida ta'kidlash joizki, har bir inson kamolotga etishish davrida o'z ota-onalari mehri va e'tiboriga muhtoj bo'lishadi. Bu muhtojlik o'z vaqtida qondirilmasa, bo'la izdan chiqib ketishi mumkin. Shaharga o'qish uchun yuborilgan talaba dastlabki kunlarda o'qishga bo'lgan munosabati yaxshi bo'ladilar(aksariyat hollarda).

Keyinchalik ota-onalari farzandlariga haddan ziyod ishonib qo'lishlari natijasida bolalar turli yo'llarga kirib qolishlari mumkin. Bunda ta'lim muassasalarini ham ayblari bor, lekin muassasada 6 soat o'qishlari mumkin.

Qolgan vaqtlardagi (18 soat) u muassasadan tashqarida bo'lishadi. Shu bois bolaning asosiy vaqtlari uyda va ko'chada bo'lishi bilan belgilanadi. Bola shaxsi tarbiyasi uchun har birimiz mas'ul ekanligimizni unutmagan holda, ta'lim muassalarida berilgan bilim va tarbiya jarayonini

uyda albatta mustahkamlash lozim. Aks holda, e'tiborsiz qoldirilgan o'quvchi turli bahonalar bilan dars tayyorlamaydi yoki davomadi pasayib ketadi. Bu esa borib-borib o'quvchini turli salbiy illatlar orttirib olishlariga xizmat qilsa ajabmas. Shu nuqtai-nazardan olib qaraladigan bo'lsa, bola tarbiyasi faqat ta'lim muassasalarida emas yoki faqat ota-onalarning imkoniyatlaridan emas balki ular orasidagi yoki ular o'rtasidagi tinimsiz muloqotlar natijasida yuzaga keladi.

Shunday qilib, avvaldan loyihalashtirilgan ta'lim-tarbiya jarayonining pedagogik texnologiyasi o'zida metodlar tizimi, maqsad, shakl, vositalari, o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikda faoliyat ko'rsatish imkoniyatlari hamda yakuniy natijalarga erishish borasidagi majmuani mujassamlashtiradi.

References:

1. Abdukarimov H., Suvonov O. Umumiy pedagogika: Texnologiya va amaliyot. O'quv-metodik qo'llanma. T., 2012 y., 120 b.
2. Sayidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. -T.: O'z MU. 2003.- 66 b.
3. Saidaxmedov N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar T., "Moliya", 2003y., 172 b.